

IQAves: Proposta de Índice Ecológico para Gestão Ambiental com Base na Avifauna

Marcos Antonio de Queiroz Junior, discente do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFSP campus São Roque – markoqueiroz@hotmail.co.uk

Resumo:

Este trabalho propõe o IQAves (Índice de Qualidade Ambiental baseado em Aves) como uma ferramenta metodológica interpretativa para diagnóstico rápido da qualidade ambiental com base na composição ecológica da avifauna. A proposta fundamenta-se na sensibilidade ecológica das espécies de aves às alterações no habitat, categorizando-as em três níveis funcionais: alta (A), média (M) e baixa (B) sensibilidade. A fórmula do índice, $IQAves = ((A+M)-B)/T$, sintetiza a proporção entre espécies indicadoras e generalistas em um valor quantitativo proporcional, variando entre -1 e 1 . Valores positivos indicam ambientes com maior integridade ecológica, enquanto valores negativos sugerem degradação ou forte influência antrópica. Simulações teóricas demonstram que o índice é sensível a variações na composição ecológica, mesmo em comunidades com número reduzido de espécies. O IQAves se destaca por sua simplicidade, baixo custo e potencial de aplicação em contextos de ciência cidadã, educação ambiental e gestão participativa. Embora não substitua análises ecológicas complexas, oferece uma alternativa acessível e replicável para avaliação preliminar da qualidade ambiental.

Palavras-chave: avifauna, bioindicadores, índice ecológico, qualidade ambiental, ciência cidadã

Abstract:

This study proposes IQAves (Environmental Quality Index based on Birds) as an interpretative methodological tool for rapid environmental quality assessment based on the ecological composition of local bird communities. The approach is grounded in the ecological sensitivity of bird species to habitat changes, classifying them into three functional levels: high (A), medium (M), and low (B) sensitivity. The index formula, $IQAves = ((A+M)-B)/T$, synthesizes the proportion of indicator and generalist species into a proportional quantitative value ranging from -1 to 1 . Positive values indicate environments with greater ecological integrity, while negative values suggest degradation or strong anthropogenic influence. Theoretical simulations demonstrate that the index is responsive to variations in ecological composition, even in communities with a small number of species. IQAves stands out for its simplicity, low cost, and potential application in citizen science, environmental education, and participatory management contexts. Although it does not replace complex

ecological analyses, it offers an accessible and replicable alternative for preliminary environmental quality evaluation.

Keywords: avifauna, bioindicators, ecological index, environmental quality, citizen science

Resumén:

Este trabajo propone el IQAves (Índice de Calidad Ambiental basado en Aves) como una herramienta metodológica interpretativa para el diagnóstico rápido de la calidad ambiental, fundamentada en la composición ecológica de la avifauna local. La propuesta se basa en la sensibilidad ecológica de las especies de aves frente a las alteraciones del hábitat, clasificándolas en tres niveles funcionales: alta (A), media (M) y baja (B) sensibilidad. La fórmula del índice, $IQAves = ((A+M)-B)/T$, sintetiza la proporción entre especies indicadoras y generalistas en un valor cuantitativo proporcional, que varía entre -1 y 1. Los valores positivos indican ambientes con mayor integridad ecológica, mientras que los valores negativos sugieren degradación o fuerte influencia antrópica. Simulaciones teóricas demuestran que el índice es sensible a variaciones en la composición ecológica, incluso en comunidades con un número reducido de especies. El IQAves destaca por su simplicidad, bajo costo y potencial de aplicación en contextos de ciencia ciudadana, educación ambiental y gestión participativa. Aunque no reemplaza análisis ecológicos complejos, ofrece una alternativa accesible y replicable para la evaluación preliminar de la calidad ambiental.

Palabras clave: avifauna, bioindicadores, índice ecológico, calidad ambiental, ciencia ciudadana

Introdução:

A avifauna é amplamente reconhecida como um grupo bioindicador eficaz para avaliação da qualidade ambiental, especialmente em ecossistemas urbanos e periurbanos (NOGUEIRA et al., 2021). A sensibilidade ecológica de muitas espécies de aves às alterações no habitat, à fragmentação da vegetação e à pressão antrópica permite que sua presença, ausência ou abundância seja utilizada como proxy para o estado de conservação de uma área (MARQUES; ANJOS, 2014). Além disso, estudos reforçam que a composição da avifauna pode refletir diretamente o grau de integridade ambiental, sendo útil em diagnósticos rápidos e acessíveis (CARDOSO; WITT; BERTOTI, 2022).

A sensibilidade das espécies às alterações no habitat permite classificá-las em níveis funcionais que refletem o grau de integridade ecológica de uma área. Entre as abordagens mais consolidadas está a categorização das espécies segundo sua sensibilidade ecológica: alta (A), média (M) e baixa (B).

Essa classificação permite interpretar a presença de espécies como expressão do estado ambiental local (VOLPATO; NETO; MARTINS, 2018).

Apesar da utilização dessas categorias em estudos anteriores, ainda não há uma fórmula matemática padronizada que sintetize essas informações em um índice interpretativo simples e replicável visando a gestão ambiental.

Neste contexto, este trabalho propõe a criação do IQAves (Índice de Qualidade Ambiental baseado em Aves), como uma ferramenta metodológica original, inspirada em princípios ecológicos e na lógica de outros índices bióticos aplicados a grupos como peixes e macroinvertebrados (BUSS; BORGES, 2008).

O IQAves visa facilitar diagnósticos rápidos da qualidade ambiental com base na composição ecológica da avifauna local, sendo especialmente útil em contextos de ciência cidadã, educação ambiental e estudos preliminares por ser de aplicação acessível, exigir baixo custo e poder ser realizada com apoio de ferramentas digitais, ampliando o alcance da pesquisa ecológica participativa.

Objetivos:

Objetivo Geral:

O objetivo geral deste trabalho é propor e fundamentar o IQAves (Índice de Qualidade Ambiental baseado em Aves), como uma ferramenta metodológica interpretativa para diagnóstico rápido da qualidade ambiental com base na composição ecológica da avifauna. A proposta busca contribuir com abordagens acessíveis e replicáveis no campo da gestão ambiental, especialmente em contextos urbanos, periurbanos e de ciência cidadã.

Objetivos Específicos:

Este trabalho busca fundamentar a classificação funcional da avifauna segundo níveis de sensibilidade ecológica, desenvolver uma fórmula interpretativa que sintetize essas categorias em um índice quantitativo aplicável e discutir as vantagens, limitações e possibilidades de aprimoramento da ferramenta em diferentes contextos de gestão ambiental, educação ecológica e ciência cidadã.

Materiais e Métodos:

A estrutura metodológica adotada envolveu três etapas principais: Envolvendo a definição das categorias ecológicas em alta (A), média (M) e baixa (B) sensibilidade e sua correspondência com o grau de integridade ambiental, culminando no desenvolvimento da fórmula interpretativa do índice,

que sintetiza a proporção entre espécies sensíveis, indicadoras e generalistas em um valor quantitativo. Ou seja, o índice é obtido pela fórmula:

$$IQAves = ((A+M)-B)/T$$

A fórmula foi concebida para permitir aplicação simples, com base em listas de espécies previamente classificadas, podendo ser utilizada em estudos comparativos, diagnósticos rápidos e iniciativas de ciência cidadã. A proposta metodológica não depende de levantamento específico de campo, mas pode ser aplicada a qualquer conjunto de dados avifaunísticos devidamente categorizado.

Resultados:

O IQAves foi concebido como um índice interpretativo que sintetiza a composição ecológica da avifauna em um valor quantitativo proporcional, permitindo inferências sobre a qualidade ambiental de uma área com base na presença relativa de espécies classificadas por sensibilidade ecológica. A fórmula proposta expressa a relação entre espécies de alta e média sensibilidade (indicadoras de ambientes conservados ou em transição) e espécies de baixa sensibilidade (associadas a ambientes antropizados).

A estrutura do índice permite que seu valor varie entre aproximadamente -1 e 1, sendo que valores positivos indicam predominância de espécies sensíveis e indicadoras, enquanto valores negativos sugerem dominância de espécies generalistas. Essa lógica é coerente com princípios ecológicos como a diversidade funcional (PETCHEY; GASTON, 2006) e o uso de especialistas como bioindicadores (DALE; BEYELER, 2001), nos quais a diversidade funcional e a presença de especialistas são associadas à integridade ambiental.

Simulações teóricas com listas fictícias de espécies demonstram que o índice é sensível a variações na composição ecológica, mesmo em levantamentos com número reduzido de espécies. Por exemplo, uma comunidade com 10 espécies, sendo 4 de alta sensibilidade, 3 de média e 3 de baixa, resultaria em um IQAves de 0.4, indicando qualidade ambiental intermediária com tendência positiva. Já uma comunidade com predominância de espécies de baixa sensibilidade resultaria em valores próximos ou abaixo de zero, sinalizando degradação ou forte influência antrópica.

Tabela 1. Simulação de três comunidades e interpretações ecológicas usando o IQAves

Comunidade	Espécies (nome e categoria)	A	M	B	T	IQAves	Interpretação ecológica
1 – Urbana degradada	Bem-te-vi (B), Corruíra (B), João-de-barro (B), Suiriri (B), Tico-tico (B), Andorinha-p. de casa (B), Rolinha-roxa (B), Urubupreto (B), Pardal (B), Pombadoméstica (B)	0	0	10	10	-1.0	Ambiente degradado, dominância urbana
2 – Intermediária	Bem-te-vi (B), Corruíra (B), João-de-barro (B), Suiriri (B), Cambacica (M), Sanhaço-cinzento (M), Sabiá-barranco (M), Periquito (M), Pitiguari (M), Tiê-preto (A)	1	5	4	10	0.2	Intermediária com leve pressão urbana
3 – Conservada	Tiê-preto (A), Juruviara (A), Saíra-militar (A), Tangará (A), Gaturamo-verdadeiro (A), Sanhaço-de-encontro (M), Sabiá-laranjeira (M), Cambacica (M), Periquito (M), Pitiguari (M)	5	5	0	10	1.0	Alta qualidade ambiental

A simplicidade da fórmula permite aplicação em diferentes escalas espaciais e temporais, além de facilitar sua incorporação em projetos de educação ambiental, ciência cidadã e monitoramento participativo. Ferramentas digitais podem ser utilizadas para apoiar a identificação das espécies e o registro dos dados, ampliando o alcance da metodologia.

A ciência cidadã tem se consolidado como uma abordagem estratégica para ampliar o engajamento público na produção de conhecimento, especialmente em temas ambientais. Ao permitir que cidadãos contribuam com coleta de dados, observações e análises, essa prática fortalece a educação ambiental, a gestão participativa e a democratização da ciência (SILVERTOWN, 2009). No contexto da avifauna, iniciativas de ciência cidadã têm demonstrado grande eficácia na geração de dados ecológicos confiáveis, com destaque para plataformas como eBird e WikiAves, que viabilizam o registro colaborativo de espécies (SULLIVAN et al., 2014). O IQAves se alinha a essa perspectiva ao propor uma ferramenta simples e acessível, que pode ser aplicada por educadores, estudantes e observadores da natureza, promovendo a sensibilização ecológica e o monitoramento participativo da qualidade ambiental.

Embora o IQAves não substitua análises ecológicas complexas, ele oferece uma alternativa interpretativa acessível, replicável e ecologicamente fundamentada. Sua principal limitação reside na necessidade de uma classificação funcional prévia das espécies, o que exige conhecimento técnico ou apoio de fontes confiáveis. Ainda assim, o índice pode ser aprimorado com a incorporação de pesos específicos, ajustes por abundância relativa ou integração com outras métricas ambientais.

Conflito de Interesses:

O autor declara que não possui qualquer conflito de interesses relacionado à elaboração e publicação deste trabalho.

Referências:

NOGUEIRA, R. et al. A AVIFAUNA COMO BIOINDICADORA DE QUALIDADE AMBIENTAL: PARQUE MUNICIPAL MATA DO IPÊ, UBERABA/MG. 1 jan. 2021.

MARQUES, F. C.; ANJOS, L. DOS. Sensitivity to fragmentation and spatial distribution of birds in forest fragments of northern paraná. *Biota Neotropica*, v. 14, n. 3, set. 2014.

CARDOSO, R. C. J. C. J.; WITT, N. G. DE P. M.; BERTOTI, J. A. DE Q. A. DE Q. Métodos de levantamentos quantitativos e qualitativos da avifauna. *Caderno Intersaberes*, v. 11, n. 35, p. 96–110, 22 set. 2022.

VOLPATO, G. H.; NETO, A. M.; MARTINS, S. V. AVIFAUNA COMO BIOINDICADORA PARA AVALIAÇÃO DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL: ESTUDO DE CASO EM UMA FLORESTA RESTAURADA COM 40 ANOS EM VIÇOSA - MG. *Ciência Florestal*, v. 28, n. 1, p. 336–344, 2 abr. 2018.

BUSS, D. F.; BORGES, E. L. Application of rapid bioassessment protocols (RBP) for benthic macroinvertebrates in Brazil: comparison between sampling techniques and mesh sizes. *Neotropical Entomology*, v. 37, n. 3, p. 288–295, jun. 2008.

PETCHEY, O. L.; GASTON, K. J. Functional diversity: back to basics and looking forward. ***Ecology Letters***, v. 9, n. 6, p. 741–758, jun. 2006.

DALE, V. H.; BEYELER, S. C. Challenges in the development and use of ecological indicators. *Ecological Indicators*, v. 1, n. 1, p. 3–10, ago. 2001.
SILVERTOWN, J. A new dawn for citizen science. *Trends in Ecology & Evolution*, v. 24, n. 9, p. 467–471, set. 2009.

SULLIVAN, B. L. et al. The eBird enterprise: An integrated approach to development and application of citizen science. *Biological Conservation*, v. 169, p. 31–40, jan. 2014.